

УДК 697.11

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ

П.С.Хужаев¹, Т.Р.Холмуратов¹, Н.А.Сулейманова² Дж.И.Исматуллозода¹

¹Таджикский технический Университет имени академика М.С.Осими.

²Горно-металлургический институт Таджикистана

Аннотация: В данной статье представлена физико-математическая модель утилизации части теплового потока, проходящего через наружное ограждение здания. Рассматривается вариант использования этого потока для подогрева приточного воздуха в наружной стене здания, которая имеет вентилируемую прослойку в своей конструкции. В статье проводится анализ тепловых характеристик стен с вентилируемой прослойкой, рассчитывается количество утилизированного теплового потока и оценивается энергосберегающий эффект такого подхода. Также рассматриваются возможные проблемы и ограничения использования данной технологии. Полученные результаты могут быть полезны при проектировании и строительстве энергоэффективных зданий.

Ключевые слова: Энергосберегающее ограждение, вентилируемая воздушная прослойка, моделирование теплопотерь, теплоизоляция, компьютерное моделирование, тепловой поток, оптимизация вентиляции, теплообмен, энергоэффективность.

Abstract: This article presents a physical and mathematical model for the utilization of a part of the heat flow passing through the exterior fence of a building. The option of using this flow to heat the supply air in the outer wall of the building, which has a ventilated layer in its design, is being considered. The article analyzes the thermal characteristics of walls with a ventilated interlayer, calculates the amount of recycled heat flow and evaluates the energy-saving effect of this approach. Possible problems and limitations of using this technology are also considered. The results obtained can be useful in the design and construction of energy-efficient buildings.

Keywords: Energy-saving fencing, ventilated air layer, heat loss modeling, thermal insulation, computer modeling, heat flow, ventilation optimization, heat transfer, energy efficiency

Постановка задачи исследования

При проектировании и строительстве зданий активно используются различные способы энергосбережения для повышения энергоэффективности и снижения затрат на энергопотребление. Некоторые из наиболее распространенных методов включают:

1. Применение эффективных теплоизоляционных материалов: Использование современных теплоизоляционных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами помогает сократить теплопотери через ограждения здания и уменьшить энергозатраты на отопление и кондиционирование.

2. Рекуператоры тепла: Рекуператоры тепла позволяют использовать тепло, выделяемое при вытяжке воздуха из помещения, для предварительного нагрева свежего приточного воздуха, что позволяет снизить энергопотребление систем вентиляции и отопления.

3. Гелиоустановки: Гелиоустановки используют солнечную энергию для производства электроэнергии или тепловой энергии. Установка солнечных панелей на крыше здания позволяет получать чистую и бесплатную энергию.

Кроме того, существует еще множество других способов энергосбережения, таких как использование энергоэффективного оборудования, установка светодиодного освещения, внедрение систем управления энергопотреблением и др. Все эти меры помогают снизить энергозатраты здания, сделать его более экологически чистым и устойчивым к изменениям цен на энергоносители[2 - 6].

Подобные мероприятия, как правило, отличаются высокой стоимостью, поэтому поиски более дешёвых и эффективных энергосберегающих решений – одна из главных задач, решаемых в процессе проектирования энергоэффективного здания. Опыт эксплуатации зданий показывает, что наружные ограждения с вентилируемыми воздушными прослойками превосходят сплошные конструкции по энергоэффективности и к тому же имеют меньшую массу.

Ещё в 70-е годы прошлого столетия ЦНИИЭП жилища разработал ограждающие конструкции с однократным и многократным движением воздуха, двухслойные керамзитобетонные панели с вентилируемым крупнопористым слоем, легкие навесные панели с вентилируемой прослойкой.

Последняя в этих и других систем вентиляция воздушной прослойки, расположенной в толще наружного ограждения здания, является одним из важных аспектов конструкции для обеспечения эффективной теплоизоляции и воздухообмена. Вентиляция позволяет обеспечить циркуляцию воздуха в прослойке, что помогает предотвратить образование конденсата, уменьшить тепловые потери и улучшить качество внутреннего микроклимата.

Вентиляция воздушной прослойки может быть организована с помощью специальных воздуховодов или отверстий, через которые может поступать наружный воздух в прослойку и отводиться обогретый воздух в помещение. Это обеспечивает непрерывное обновление воздуха, что важно для поддержания здоровой атмосферы в помещении.

Для оптимизации работы вентиляции воздушной прослойки необходимо учитывать такие факторы, как скорость потока воздуха, обеспечение равномерного распределения воздуха по всей прослойке, управление вентиляцией в зависимости от внешних условий и потребностей здания, а также обеспечение защиты от негативных погодных условий.

Таким образом, вентиляция воздушной прослойки играет важную роль в создании энергоэффективных зданий с улучшенными теплоизоляционными

свойствами и комфортными условиями для пребывания людей. Её правильное проектирование и осуществление способствует снижению энергозатрат и повышению энергетической эффективности здания [1 - 4].

При этом происходит утилизация теплового потока через воздушную прослойку в наружном ограждении здания приводит к энергосберегающему эффекту за счет использования части тепла, которое иначе потерялось бы через ограждение. Этот процесс позволяет снизить теплопотери и повысить энергоэффективность здания.

Величина энергосберегающего эффекта зависит от ряда параметров, включая геометрические и теплоэнергетические характеристики воздушной прослойки. Некоторые из ключевых параметров, влияющих на эффективность утилизации теплового потока, включают:

1. Поперечное сечение и длина прослойки: чем больше площадь поперечного сечения воздушной прослойки и чем больше её длина, тем больше поверхности для теплообмена и возможность утилизации тепла.

2. Месторасположение прослойки в конструкции: правильное расположение воздушной прослойки в соответствии с потоками воздуха и тепла позволяет эффективно использовать тепловой поток.

3. Температуры наружного и внутреннего воздуха: разница температур между наружным и внутренним воздухом определяет доступный тепловой поток для утилизации.

4. Скорость воздуха: скорость движения воздуха в прослойке также влияет на эффективность теплообмена и утилизацию тепла.

5. Коэффициент теплообмена: характеристика, определяющая эффективность передачи тепла между площадками и воздушной прослойкой.

Учитывая эти параметры, возможно провести оптимизацию конструкции воздушной прослойки для максимизации энергосберегающего эффекта. Правильное проектирование и учет всех факторов позволяют значительно снизить энергопотребление здания и увеличить его энергоэффективность [1 - 8].

Такая задача нестационарной теплопередачи через наружное ограждение с вентилируемой воздушной прослойкой является сложной и требует применения математических моделей и методов численного анализа, таких как метод конечных разностей. В данном случае, для решения задачи нестационарной теплопередачи, необходимо учитывать изменение теплового потока и температуры во времени по всей толщине стены с вентилируемой прослойкой.

Для решения задачи обычно используются уравнения теплопроводности, которые описывают распределение теплового потока и температуры в материале стены. Для численного решения этих уравнений применяют метод конечных

разностей, который заключается в аппроксимации дифференциальных уравнений разностными формулами на сетке расчетных точек. Затем с помощью итерационных методов производится численное решение полученных систем уравнений.

Применение метода конечных разностей позволяет получить численное решение задачи нестационарной теплопередачи через наружное ограждение с вентилируемой воздушной прослойкой и оценить изменения температуры и теплового потока в стене в различные моменты времени. Такой подход позволяет провести качественный анализ эффективности использования теплового потока для подогрева приточного воздуха и оптимизировать конструкцию стены с учетом энергоэффективности.

Эта задача была значительно упрощена Богословским В.Н., который решил систему уравнений теплового баланса для элемента d_x наружного ограждения, ввел понятие среднесуточных значений температуры воздуха t_x в сечении x прослойки для совмещенного покрытия здания и разработал соответствующую расчетную модель [7-10]. С учётом понятия величины t_x была составлена методика по утилизации тепла верхних слоёв земли в вентилируемых подземных каналах [7 - 9].

Методика оценки энергосберегающего эффекта при утилизации части теплового потока наружным ограждением, имеющим вентилируемую прослойку в своей конструкции

Для оценки энергосберегающего эффекта при утилизации части теплового потока наружным ограждением с вентилируемой прослойкой необходимо провести следующие шаги:

1. Изучить тепловые характеристики наружного ограждения с вентилируемой прослойкой, такие как коэффициент теплопроводности материалов конструкции, теплоизоляционные свойства прослойки и т.д.
2. Рассчитать количество теплового потока, которое может быть утилизировано наружным ограждением с вентилируемой прослойкой.
3. Оценить энергосберегающий эффект утилизации теплового потока путем сравнения расходов на отопление или кондиционирование в помещении до и после установки такого ограждения.
4. Провести экономический анализ для оценки эффективности использования ограждения с вентилируемой прослойкой с точки зрения затрат на его установку и экономии энергоресурсов.
5. Проанализировать возможные проблемы и ограничения использования ограждения с вентилируемой прослойкой, такие как обслуживание, дополнительные затраты и т.д.

Таким образом, методика оценки энергосберегающего эффекта при утилизации части теплового потока наружным ограждением с вентилируемой прослойкой позволит определить эффективность и целесообразность использования данного метода для снижения энергопотребления здания.

По этому выполненный нами анализ месторасположения воздушной прослойки в конструкции здания позволяет определить оптимальное положение для максимизации эффективности теплообмена и утилизации теплового потока. При исследовании различных вариантов размещения прослойки внутри ограждения становится ясно, что наиболее интенсивный теплообмен происходит там, где тепловой поток наиболее сильный, а термосопротивление разделяющей перегородки минимально.

Размещение воздушной прослойки со стороны внутренней поверхности наружного ограждения имеет следующие преимущества:

1. Максимальное использование теплового потока: расположение прослойки на стороне, где тепловой поток наиболее интенсивный, позволяет эффективно утилизировать это тепло для поддержания комфортной температуры в помещении.

2. Минимальное термосопротивление: размещение прослойки на внутренней поверхности наружного ограждения снижает тепловое сопротивление между помещением и прослойкой, что способствует более эффективному теплообмену и улучшению энергоэффективности здания.

3. Улучшение микроклимата: правильное месторасположение прослойки также может способствовать улучшению воздушного качества и контролю влажности в помещении.

С целью его минимизации конструкцию перегородки целесообразно принять в виде тонкой пластины. Поступивший в прослойку наружный воздух движется с заданной скоростью, регулируемой расположенным у выхода из прослойки вытяжным вентилятором. Приточное отверстие канала закрывается заглушкой с помощью механического или электрического привода. При необходимости может открываться отверстие канала с внутренней стороны стены. Основываясь на вышеупомянутой расчётной модели, составили следующую систему уравнений для наружной стены с вентилируемой воздушной прослойкой.

Таким образом, анализ месторасположения воздушной прослойки показал, что оптимальное размещение её со стороны внутренней поверхности наружного ограждения способствует максимизации эффективности теплообмена и утилизации теплового потока, что в итоге положительно сказывается на энергоэффективности и комфортности здания.

Значение среднесуточной температуры t_x воздуха в прослойке определялось по формуле:

$$t_x = t_c - (t_c - t_n) \cdot e^{-Ax} \quad (1)$$

где величина t_c :

$$t_c = C_0 / D_0 \quad (2)$$

Параметры C_0 и D_0 являются комплексными оценочными критериями, связанными с коэффициентами теплообмена и термическими сопротивлениями конструктивных слоёв наружного ограждения. Параметр A из уравнения (1) определялся по формуле:

$$A = \alpha_k \cdot D_0 / (G \cdot c), \quad (3)$$

где α_k - коэффициент конвективного теплообмена между воздухом в прослойке и её поверхностями, принятый равным:

$$\alpha_k = 3,25 \cdot \delta_{пр}^{-0,2} \cdot v_{пр}^{0,8}, \quad (4)$$

где $\delta_{пр}$ - высота прослойки, м; $v_{пр}$ - скорость движения воздуха в прослойке, м/с. Через прослойку проходит количество воздуха:

$$G = v_{пр} \cdot \rho \cdot \delta_{пр}^1 \cdot \delta_{пр}^1, \quad (5)$$

где ρ - плотность приточного воздуха, кг/м³ ;

$\delta_{пр}^1$ - ширина прослойки, м;

c - удельная теплоёмкость воздуха, $c = 1005$ Дж/(кг·°C)

Определение энергосберегающего эффекта в численном эксперименте

Оценку энергоэффективности использования данного способа утилизации тепла производили для 10-этажного здания, имеющего в конструкции наружной стены воздушную прослойку (рис.5.1). Воздух, прошедший по всей прослойке, попадает в квартиру, имеющую геометрические размеры 9,6·6·3 м. Конструктивное решение стены представлено на рис.5.2. В расчётной модели были приняты следующие исходные данные: температура наружного воздуха $t_n = +1$ °C, температура помещения $t_b = +20$ °C, объём приточного воздуха принят равным 172,8 м³/ч (он обеспечивает нормативный воздухообмен в объёме 3м³ воздуха на 1м² площади помещения в час), скорость движения воздуха в прослойке $v_{пр} = 0,4$ м/с, сечение канала 1,2м·0,1м (0,1 - толщина δ воздушной прослойки). При решении расчётной модели найдены: коэффициент конвективного теплообмена между воздухом в прослойке и её поверхностями по формуле (4):

$$\alpha_k = 3,25 \cdot 0,1^{-0,2} \cdot 0,4^{0,8} = 2,47 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C});$$

среднесуточные значения температуры воздуха t_x в сечении x прослойки по формуле (1):

$$t_x = 18,9 - (18,9 - 1) \cdot e^{-0,043x},$$

значения оценочных критериев для определения величины t_c : $C_0 = 22,2$ °C;

$D_0=1,18.$

рис. 1. Схема утилизации тепла

Рис.2. Конструктивная схема стены с воздушной прослойкой: 1-основная стена (здесь: кирпичная кладка); 2-воздушная прослойка;

количество воздуха G , проходящего через прослойку, для нахождения параметра A в формуле(1):

$$G=0,4 \cdot 1,3 \cdot 0,1 \cdot 1,2=0,067 \text{ кг/с ,}$$

параметр A найден по формуле (3):

$$A=2,47 \cdot 1,18/(0,067 \cdot 1005)=0,043.$$

Основным показателем при определении эффективности рассматриваемого способа утилизации тепла наружным ограждением является значение температуры t_x в любом сечении воздушной прослойки. На рис.3 показаны найденные по формуле (1) значения параметра t_x

Рис.3. Зависимость температуры воздуха t_x в воздушной прослойке от расстояния до входа в прослойку при температуре приточного воздуха $+1^{\circ}\text{C}$ и при скорости движения воздуха в прослойке $0,4$ м/с.

По разработанной методике с целью выявления возможности применения рассматриваемого способа утилизации тепла при низких температурах наружного воздуха были определены расчётные параметры для температуры наружного воздуха -8°C с учётом тех же исходных данных. На рис.4. представлена зависимость температуры воздуха t_x в воздушной прослойке от расстояния до входа в прослойку. Очевидно, что при низких температурах t_n приточного воздуха ограничивается область применения данного способа утилизации тепла, так как при этом не только велика вероятность обильного конденсата на поверхности пластины со стороны помещения, но и её

Рис.4. Зависимость температуры воздуха t_x в воздушной прослойке от расстояния до входа в прослойку при температуре приточного воздуха -20°C и при скорости

движения воздуха в прослойке 0,4 м/с.

обледенения вблизи входа наружного воздуха. Для снижения вероятности образования конденсата при положительных значениях t_n канал на внутренней поверхности наружной стены рекомендуется закрыть пластиной из окрашенного металлического листа, имеющего практически не учитываемое в расчётах термосопротивление. Со стенки канала в водоприёмную ёмкость будет стекать конденсат, при испарении которого уменьшается такой неблагоприятный параметр микроклимата отапливаемого помещения, как сухость воздуха.

Для выявления в процентном отношении энергосберегающего эффекта предложенного варианта утилизации теплового потока был рассмотрен расход тепла Q_1 на подогрев необходимого количества вентиляционного воздуха до температуры t_b помещения при поступлении последнего напрямую из наружной среды, который затем сравнили с количеством тепла Q_2 , необходимого на подогрев до этой же температуры воздуха, поступившего из воздушной прослойки. Расчёт дан для помещения второго этажа здания, остальные исходные данные приняты такие же, как в вышеприведённом примере расчёта. При наружной температуре $+1\text{ }^\circ\text{C}$ расход тепла по формуле:

$$Q = 0,28 \cdot W_{\text{вент}} \cdot \gamma_n \cdot (t_b - t_n) \quad (6)$$

$$Q_1 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273+1)) \cdot (20-1) = 1184,35 \text{ Вт,}$$

$$Q_2 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273+5)) \cdot (20-5) = 921,56 \text{ Вт,}$$

$$\Delta = (1184,35 - 921,56) / 1184,35 = 22,2\%$$

При наружной температуре $-8\text{ }^\circ\text{C}$ и $-6\text{ }^\circ\text{C}$ расход тепла по формуле (6):

$$Q_1 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273-8)) \cdot (20+8) = 1804,63 \text{ Вт,}$$

$$Q_2 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273-6)) \cdot (20-(-6)) = 1663,17 \text{ Вт,}$$

$$\Delta = (1804,63 - 1663,17) / 1804,63 = 7,83\%$$

Результаты расчёта энергосберегающего эффекта для 1,3,4 и 5 этажей при тех же условиях составляет 5,8; 7,83; 12,09; 22,2% соответственно при температуре приточного воздуха $+1\text{ }^\circ\text{C}$ и 7,83; 12,5; 23,1; 25,87% соответственно при температуре приточного воздуха $-8\text{ }^\circ\text{C}$. Для более высоких этажей этот способ утилизации тепла не рекомендуется из-за возможности возникновения технических трудностей по эксплуатации воздушной прослойки (установка более мощного вентилятора, вибрация экранирующей пластины и др.).

Выводы по результатам исследования

Численный эксперимент по определению эффекта экономии тепла для помещения с размерами $9,6 \cdot 6 \cdot 3$ м при использовании данного способа утилизации тепла показал, что для 1,2,3,4,5 этажей здания при температуре наружного воздуха $+1\text{ }^\circ\text{C}$ и $-8\text{ }^\circ\text{C}$ эффект энергосбережения может достигать 8-22% и 11-26% соответственно. Применение рассмотренного способа утилизации

уходящего теплового потока наружным ограждением позволит значительно сократить тепловую энергию на подогрев приточного вентиляционного воздуха, поступающего не из традиционных приточных отверстий (через форточки, фрамугу и т.п.), а из воздушной прослойки наружного ограждения. Эксперимент был проведен в января 2022.

Заключение

Моделирование энергосберегающего наружного ограждения с вентилируемой воздушной прослойкой является актуальной и важной темой исследований в области энергоэффективности зданий. Этот процесс включает в себя использование современных технологий и методов моделирования для оптимизации конструкции ограждения с целью улучшения теплоизоляции, вентиляции и утилизации теплового потока.

1. Некоторые из ключевых аспектов моделирования энергосберегающего наружного ограждения с вентилируемой воздушной прослойкой включают:

2. Тепловое моделирование: использование компьютерных программ для анализа теплопотерь и теплообмена в конструкции с учетом воздушной прослойки. Это позволяет оптимизировать толщину и материалы ограждения для улучшения теплоизоляции.

3. Проектирование вентиляции: моделирование воздушного потока в вентилируемой прослойке для оптимизации вентиляции и эффективного распределения тепла в здании.

4. Оптимизация геометрии: анализ влияния параметров геометрии на теплообмен и эффективность утилизации теплового потока через воздушную прослойку.

5. Учет климатических условий: учитывание данных о климатических условиях для оптимального проектирования и моделирования энергосберегающего ограждения.

6. Оценка энергоэффективности: использование результатов моделирования для оценки энергоэффективности здания и сравнения различных вариантов конструкции.

Таим образом такие исследования могут помочь разработать более эффективные и устойчивые к изменениям климата здания, способствуя снижению энергопотребления, улучшению комфорта жильцов и сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Альтшуллер, Е.Н. О показателе удельной энергоемкости в индустриальном домостроении // Бетон и железобетон. - 1982. - №8. - С.27-28.
2. Анисимов, М.В. Экспериментальное исследование тепловых потерь через

покрытие и наружные стены подвальных помещений / М.В. Анисимов, С.А.

3. АО «Стромминноцентр- XXI ». Перспективные технологии и оборудование для производства пенобетона // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2001-. № 10- С.20- 21.

4. Береговой, А.М. Пути повышения энергоактивности зданий и конструкций из местных материалов / А.М. Береговой, А.П. Прошин, В.А. Береговой, С.В. Зворыгина // Изв. вузов. Строительство.-2006.-№9.-С.4-9.

5. Бернацкий, А.Ф. Использование отходов льнопереработки для производства теплоизоляционных материалов / А.Ф. Бернацкий, О.В. Смирнова / / Изв. вузов. Строительство.-2007.-№3.-С.26-31.

6. Бисенов, К.А. Анализ свойств конструкционно-теплоизоляционного арболита на рисовой лузге / К.А. Бисенов, С.С. Удербает // Изв. вузов. Строительство.-2006.-№1.-С.29-32.

7. Богословский В.Н. Строительная теплофизика.– М.: Высшая школа.–1982.– 415 с.

8. Бодров, В.И. Методика расчёта теплового режима зданий массовой застройки в период «температурных срезов» / В.И. Бодров, М.В. Корягин // Изв. вузов. Строительство.- 2007.-№2.-С.42-46

9. Хужаев П.С. Повышение энергоэффективности наружных ограждающих конструкций в условиях жаркого климата // Шокиров Р.М., Исмагуллозода Д.И., Нуров М.Т / ВЕСТНИК. Таджикского Национального Университета. Серия геологических и технических наук 2023. №4 ISSN 2664-1534 – С.68-76 2023.

10. Хужаев П.С. Энергоэффективные стеновые ограждения зданий с высокими теплозащитными характеристиками // Исмагуллозода Дж. И., Хасанов Ф.Н./ Научный журнал «Водные ресурсы, энергетика и экология» Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии национальной академии наук Таджикистана. Том 3. Стр 109-118 Душанбе.